

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS AFICIONADOS.

67 LA ESTRELLA MATUTINA.

CORO PASTORIL.

1.

Cuando en noche serena y tranquila
Puebla el aire de imágenes bellas

El rielar de brillantes estrellas
Que coronan la bóveda azul;

Puro disco de plata en Oriente
Una ostenta, mas bella y luciente,
Con que eclipsa á millares el brillo
Derramando torrentes de luz.

En tanto al valle acuden
Vistiendo ricas galas,
Donosas mil zagalas
Rebosando candor;
Y á la luz precursora
De la risueña aurora,
Entonan dulces cánticos
Del caramillo al son.

Y allí, BELISA, irradia
Tu majestad entre ellas,
Cual entre las estrellas
El astro matinal;
Porque es, ángel del cielo,
Tu frente peregrina,
La ESTRELLA MATUTINA
De mágico rielar.

II.

Al verter desde el límpido Oriente
Aquel astro sus puros fulgores,

El rocío salpica á las flores
De sus perlas que vida les dan:
Y entre el fértil ramaje mil aves
Le tributan con trinos suaves,
Al halago apacible del céfiro,
Culto fiel á su luz virginal.

Y á su esplendor, BELISA,
Se miran bulliciosas,
Las sílfides hermosas
De Flora en el vergel,
Tejer bellas guirnaldas
De rosas y esmeraldas,
Con que al nuevo crepúsculo
Ornar tu rica sien.

Y ante la faz divina
Se humillan todas ellas,
Cual súlgidas estrellas
Al astro matinal:
Porque es, ángel del cielo,
Tu frente peregrina,
LA ESTRELLA MATUTINA
De mágico rielar.

—J. A. C.—

LA ESTRELLA MATUTINA
CORO PASTORIL

El rielar de bellas zagalas
Que coronan la límpida sien

Quando en noche serena y tranquila
Puebla el aire de imágenes bellas

EL PESCADOR.

III.

No hay naufragios en España
 que levante mas espel
 Si en la noche el día.

TROVAS MARÍTIMAS.

IV.

Me gustan las Valencianas,
 las de Aragón y de Murcia,
 Me gustan las catalanas,
 Pero mas las Andaluzas.

Surcando sedal y redes
 En el veleidoso mar,
 Entono mis cantinelas
 De los remos al compás.
 Vuela, vuela, barca mía,
 Sin tener ningun revés:
 Navega mientras el bote
 Vuela del viento á merced.

V.

Las kitanas Andaluzas
 Por la gracia é en boca,
 Son los pudieses de España
 De las escuchas de España.

El sosiego de los peces
 Turba mi ronco cantar;
 Y las mallas de mis redes
 Les roban la libertad.

Vuela, etc.

VI.

(La propiedad)

Al amanecer la aurora
 En el húmedo arenal,
 Vendo el sudor de mi rostro
 Con el fruto de mi afán.

Vuela, etc.

Tú eres la paloma blanca
 Para mi torcido... (etc.)
 Yo soy el pichón azul
 Justamente los piquitos
 (Para mi torcido... (etc.)
 Y barones en el... (etc.)

VII.

Mi regreso allá en la playa
 Viene mi niña á guardar,
 Y en mis brazos amorosa
 Besa mi tostada faz.

Vuela, etc.

VIII.

Morenilla de ojos negros
 Y recogido sayal,
 Mas hermosa es que el lucero
 Que vé el alba al despuntar,

Vuela, etc.

IX.

Por mi amor, salvando escollos,
 Peligrosos á cual mas,
 Desafío de las olas
 El horrisono bramar.

Vuela, etc.

EL LELE.

PLAYERAS DE ANDALUCIA.

I.

Tú eres la paloma blanca,
 (Para mí toitico... ico!)
 Yo soy el pichon azul;
 Juntaremos los piquitos
 (Para mí toitico... ico!)
 Y haremos cucurru... cu.

III.

No hay una moza en España
 Que derrame mas aquel
 Que mi morena pulia
 Si en la calle sienta el pié.

IV.

Me gustan las Valencianas,
 Las de Aragon y de Murcia,
 Me gustan las Catalanas,
 Pero mas las Andaluzas.

A la zungarabandunga
 Pandungandanga,

A la zungarabandunga
 É la mojiganga!

A la zungarabandunga
 É los callejones.

A la zugarabandunga
 É los barracones.

Ay lelél!... ay lelél!...

Ay lelél, andar y'andar

Para mí toitico... ico:

Ay lelél ayt ayt. ayt ayt.

II.

Quando te veo en la calle
 Tras tus peazos me muero,
 Porque siempre ma gustao
 Tu cuerpo zaragatero?

VI.

Las gitanas Andaluzas
 Por la gracia é su popa,
 Son los buques mas veleros
 De las escuadras de Europa.

III.

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Box de la Plaza Nueva, núm. 13.

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramirez y Comp.ª, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1876.